

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Махмадалиева Файзинисо Ахмаджон кизи

Студентка Ташкентского государственного аграрного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600073>

Аннотация: Для выхода на мировой рынок производителям пищевой продукции необходимо гарантировать, что их продукт безопасен и выращен с учетом экологических требований. Им нужно соблюдать нормы применения химикатов и рационально использовать природные ресурсы. Проще говоря, международная сертификация — это официальный документ, который подтверждает соответствие поставляемой продукции требованиям к качеству той или иной страны.

Ключевые слова: Мировой рынок, природные ресурсы, международная сертификация, стандарт.

Для чего нужна сертификация

Наличие международного сертификата для многих зарубежных компаний — важное условие торговли агропродукцией. Розничные сети и супермаркеты заинтересованы в товарах, качество которых подтверждено международными стандартами.

Производитель, прошедший сертификацию GLOBAL G.A.P. и Organic, показывает открытость и ответственность за свою продукцию. Это всегда положительно сказывается на повышении имиджа и лояльности к компании, а также способствует реализации поставляемой продукции.

Сертификаты помогают продвижению отечественной продукции на рынках США и Европы.

GLOBAL G.A.P. — это признанная международная система стандартов. Она обеспечивает безопасность выращенной сельхозпродукции и соответствие качественным и техническим требованиям. Ее основное отличие заключается в том, что сертификация охватывает весь цикл производства, а не только оценку качества конечной продукции.

Товары, сертифицированные Organic — это натуральные органические продукты, которые сохраняют в себе вкус и все полезные микроэлементы. Стандарт предусматривает соблюдение требований органического производства на всех этапах, начиная с возделывания земли и ухода за животными, заканчивая производством, хранением и транспортировкой продукции.

Компания Control Union Central Asia (Узбекистан), входящая в группу компаний Control Union (Нидерланды) и Peterson, проводит сертификацию по стандартам GLOBAL G.A.P. и Organic. Они откроют агропредприятиям

Узбекистана возможность экспортировать продукцию в страны Европы и США.

Головная компания Control Union уже 100 лет работает в области логистики, качества, сертификации и управления рисками. Локальный офис в Узбекистане, обучив своих сотрудников в Нидерландах, практически осуществляет вверенную ему практическую деятельность.

Какие компании уже прошли международную сертификацию

В 2020 году Control Union провела проверку нескольких отечественных предприятий по стандартам Global G.A.P., EU Organic, USDA Organic.

На соответствие Global G.A.P уже сертифицированы UZAGROLIDER, Red Star Oхus. Одной из первых в стране компания Mexrigio получила сертификаты соответствия USDA Organic и EU Organic.